

Stuttgart, 25. Oktober 2022

HHN

HOCHSCHULE HEILBRONN

Mobilität der Zukunft in Großstädten: Berufspendler per Fahrrad?

Prof. Dr. Jana Heimel

Bildungscampus
Am Europaplatz
Raum: N3.16
E-Mail: jana.heimel@hs-heilbronn.de
Telefon: +49(0)7131 504 6806

Das Projekt wird vom
Bundesministerium für Digitales
und Verkehr (BMDV) aus Mitteln
zur Umsetzung des Nationalen
Radverkehrsplans gefördert

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Digitales
und Verkehr

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

- Wie gestaltet sich aktuell die Mobilität?
- Mobilitätswende – wie kann ein Wandel gelingen?
- Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus?

AUTOMOBILDOMINANTE INFRASTRUKTUR ZU LASTEN DER UMWELT SOWIE ANWOHNER UND PENDLER

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

CO₂

Verkehr macht fast ein **1/4** der globalen CO₂ Emissionen aus.

75% der Bevölkerung fühlen sich durch Straßenverkehr **belästigt**.

Drastischer Stauanstieg mit **92.079** Staus trotz Corona (+58%)

Corona Krisengewinner Rad- und Fußverkehr **(+25-30%)**

Foto: Jörgen Pollak; Joachim E. Röttgers

DER TREND IST KEIN SELBSTLÄUFER, SONDERN BEDARF POLITISCHER ENTSCHEIDUNGEN UND AKTIONEN SOWIE ...

Gefördert durch:

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Urban Cycling Institute
2. Oktober um 20:33 · 🌐

The distribution of street space is not a technical question. It is a decision! 'Justicia Urbana' by Fabian Todorovic Karmelic.

3%

63%

... eine Veränderung des Mindsets ("Bewusstseinswandel")

Bildquellen: Urban Cycling Institute & Karmelic 2021; 3sat 2021; Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur 2021, VCD 2019

- Wie gestaltet sich aktuell die Mobilität?
- **Mobilitätswende – wie kann ein Wandel gelingen?**
- Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus?

BEISPIEL: IM PROJEKT „PENDLERRATD“ SOLLEN ÜBERZEUGTE AUTOFAHRER ZUM UMSTIEG MOTIVIERT WERDEN

Gefördert durch:
 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
 aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

- **NRVP Projektziel:** Das Ziel des NRVP ist es, den Radverkehr attraktiver und sicherer zu machen sowie den sog. Umweltverbund aus ÖPNV, Fuß- und Radverkehr insgesamt zu stärken.
- **Projektträger/Fördermittelgeber:**
 - Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI)
- **Projektlaufzeit:** 01.10.2018 bis 30.06.2024
- **Projektvolumen:** 986 T€ (davon 78% Bundesmittel, Rest Drittmittel aus der Wirtschaft)

Gefördert durch:

Fahrradportal: Vorstellung PendlerratD
<https://nationaler-radverkehrsplan.de/de/praxis/pendlerratd>

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

TROTZ DOMINANZ DES AUTOMOBILS SIND RADFAHRER ZUFRIEDENER ALS ANDERE VERKEHRSTEILNEHMER

Gefördert durch:
 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
 aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

- Die **Zufriedenheit** mit der Pendelsituation insgesamt ist **bei den Radfahrern höher** als bei anderen Verkehrsteilnehmern.
- Besonders bei **Umwelt, Gesundheit und Kosten** punktet das **Fahrrad**. Nur hinsichtlich **Komfort** schneidet es schlechter ab.
- Autofahrer schätzen ihre Flexibilität und Komfort relativ hoch ein.

PendlerRatD-Studie 2019 (n = 2.778)

AUCH DIE MEHRHEIT DER BEFRAGTEN WÜRDEN GERN MIT DEM RAD ZUR ARBEIT FAHREN ...

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Mit welchem Verkehrsmittel würden Sie persönlich am liebsten regelmäßig Pendeln wollen?

- Die größte Vorliebe gilt eindeutig dem Fahrrad.
- Danach folgt mit großem Abstand der ÖPNV.
- Das Auto wird ebenfalls noch genannt - am häufigsten in Heilbronn – liegt aber insgesamt unter 10%; ebenso wie der Fußweg.
- Die Prioritäten der Befragten sind ziemlich klar und unterscheiden sich kaum nach den Orten.

Hinweise: N = 2741

AUCH DIE MEHRHEIT DER AUTOFAHRER WÜRDEN GERN MIT DEM RAD ZUR ARBEIT FAHREN ...

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Mit welchem Verkehrsmittel würden Sie persönlich am liebsten regelmäßig Pendeln wollen?

- Die größte Vorliebe gilt eindeutig dem Fahrrad. Während unter den Fahrradfahrern das Rad mit über 90% manifestiert wird, sind es unter den Nutzern anderer Verkehrsmittel immerhin noch um die 50%.
- Danach folgt mit großem Abstand der ÖPNV.
- Das Auto wird ebenfalls noch genannt - am häufigsten natürlich von Autofahrern – liegt aber insgesamt unter 10%; ebenso wie der Fußweg.

Hinweise: N = 2483; gewichtet

ES WURDEN ÜBERZEUGTE AUTOPENDLER IDENTIFIZIERT UND ZUM UMSTIEG MOTIVIERT

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

PendlerRatD-Projektvorgehen im Überblick

Projekt Set-up und Management (2018)

- Projektstart
- Set-up
- Projektpartner Netzwerk aufbauen und pflegen
- Sponsoren gewinnen
- Partnertreffen veranstalten

PendlerRatD Studie

- PR Studie 2019 und 2020
- Aktuelle Pendelsituation
- Einstellungen und Erfahrungen
- Umstiegsbereitschaft und Testphase
- Auswahl Testradler

Pilotphase 1 (2019)

- Einmonatiges Testradeln
- Insges.: 278 Testradler (davon 233 mit Leih- und 45 mit eigenem Rad)
- 5 Pilotgruppen in Heilbronn (n = 110)
- 7 Pilotgruppen in Stuttgart (n = 168)

Pilotphase 2 (2020)

- Siebenmonatiges Testradeln
- Insges. 123 Testradler (davon 90 mit Leihrad u. 33 mit eigenem Rad)
- 3 Pilotgruppen in Stuttgart, Heilbronn und Esslingen

INTENSIVE BETREUUNG DER TESTRADLER WÄHREND DER GESAMTEN PILOTPHASEN

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Vollausstattung der Testradler mit:

Leihrad und Ausrüstung (Helm, Schloss, Handyhalterung, Regencape, etc.)

Intensive Betreuung durch PendlerRatD-Team beim langfristigen Umstieg

Teilnahme an PendlerRatD-Events, exklusive News über das Projekt

Nutzung der weiterentwickelten PendlerRatD-App mit Bonussystem

FAZIT DER PENDLERRATD-PILOTPHASEN: WESENTLICHE ERGEBNISSE DER PILOTIERUNGEN

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

Insgesamt wurden 120.586 km geradelt | **2,8 x um die Welt!** Dabei wurden ca. 19t CO₂ eingespart.

Durchschnittliche Pendeldistanz/-zeit* beträgt **34 km/78 min** am Tag.

Die **Einstellung zum Pendeln mit dem Rad** hat sich bei den Testradlern im Vergleich zu vor der Testphase deutlich **verbessert**.

Persönliche Einschätzungen zu **Fitnesslevel, Kostenbewusstsein, Arbeitsmotivation, Zeitbewusstsein und Zufriedenheit** haben sich verbessert.

76% aller Pendelfahrten wurden mit dem Rad gefahren. Dabei nahmen die Teilnehmer bewusst und **gern (grüne) Umwege in Kauf**, um sicherer und entspannter zur Arbeitsstätte zu gelangen.

Über **85% der Testradler wollen weiterhin mit dem Rad* pendeln**.

33% der Testradler haben sich ein Rad/e-Bike zugelegt, 53% planen dies noch.

*) Hin- und Rückfahrt

- Wie gestaltet sich aktuell die Mobilität?
- Mobilitätswende – wie kann ein Wandel gelingen?
- **Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus?**

DIE MOBILITÄT DER ZUKUNFT: INTEGRIERENDE UND DIGITALE VERKEHRSKONZEPTE MIT SMARTEN ANREIZMECHANISMEN

Gefördert durch:
 Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur
 aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Politik

- Governance für einen starken Umweltverbund

Mensch

- Kommunikation und Bildung schaffen Fahrradkultur
- “Miteinander” fördern

&

- Stadt & Land
- Innovation & Digitalisierung

Infrastruktur

- Barrierefreie & durchgängige von einander getrennte Rad-/Fußwege
- (ÖV-)Anbindung zum ländlichen Raum
- Mobility Hubs
- Fahrrad-Abstellanlagen in (Wohn-)Quartiers

Wirtschaft

- Lasten- und Wirtschaftsverkehr nutzt das Fahrrad
- Fahrradpendlerland Deutschland
- Arbeitgeber mit in die Verantwortung ziehen

<https://vfm.bayern.de/verkehr/verkehrsdienstleistungen/kooperation-service/presse/pressemitteilung/pid/massnahmen-zur-foerderung-digitalisierter-und-nachhaltiger-mobilitaet-32-zukunft/>
<https://www.rat-raunheimer.de/de/presse-und-medien/aktuelles/ko-kreation-und-smart-services-in-heilbronn.html>
 in Anlehnung an: NRVP 2030

BEST PRACTICE BEISPIELE: ANDERE EUROPÄISCHE STÄDTE MACHEN ES VOR: DIE VERKEHRSWENDE KANN FUNKTIONIEREN, ...

Gefördert durch:

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Zehn Ideen für einen besseren Radverkehr

03.05.2019, 20:42 Uhr

Was sich deutsche Städte von Kopenhagen abschauen können

Kopenhagen gilt als fahrradfreundliche von der dänischen Metropole lernen.

Zusammen mit Physikern, Designern und E hat der Tagesspiegel 2018 mit 100 Freiwillig Überholabstand Autofahrer zu Radfahrern h wurde der gebotene Mindestabstand von 1,4 Kopenhagen hat das Tagesspiegel-Team n Infrastruktur zusammengetragen.

Large areas of London to be made car-free as lockdown eased

Mayor Sadiq Khan says city needs to be repurposed for pe emerges from coronavirus restrictions

- Coronavirus - latest updates
- See all our coronavirus coverage

▲ Experts say it is crucial to encourage walking and cycling as physical distancing is in transport. Photograph: Alberto Pezzali/AP

Martine Richli hat einen Link geteilt.

3 Tage · 🌐

ik > Die Befreiung von Paris

Via Parents for future Berlin:

„Der Freitagsweg zur Schule sieht für Spanien, etwas anders aus.“

Ab 8 Uhr morgens hüpfen mehr als h Weg zur Schule und zur Arbeit auf der Gehweg oder auf einem Fahrradstreife Straße.“

NPR.ORG

It started with 5 families. Now h school together in Barcelona

Die Befreiung von Paris

Frankreich Die Hauptstadt galt lange als schmutzig und mit Autos vollgestopft, doch jetzt ist die Verkehrswende nicht mehr aufzuhalten. Wie kam es dazu?

Romy Straßenburg | Ausgabe 40/2021 🗨️ 60

Teilen:

... wenn Staat/Politik mit dem Infrastrukturausbau und der Umverteilung von Raum vorangehen

<https://www.tagesspiegel.de/berlin/zehn-ideen-fuer-einen-besseren-radverkehr-was-sich-deutsche-staedte-von-kopenhagen-abschauen-koennen/24273930.html>
 Bildquellen: <https://www.diamantrrad.com/wp-content/uploads/2018/05/fahrradbruecke-bicycle-snake-kopenhagen.jpg>, Taylor & Pezzali, 2020; Richli, 2021; Straßenburg & Marin, 2021

DIE IBA27, EINE CHANCE FÜR STUTTGART UMZUSTEIGEN UND DEN UMWELTVERBUND ZU STÄRKEN

Gefördert durch:

Bundesministerium
für Verkehr und
digitale Infrastruktur

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

DIE GEBREMSTE AUTOSTADT

ÖFFENTLICHER UND FUßGÄNGER-VERKEHR

DIE STADT DES RADVERKEHRS

20220310_Mobilitätsvisionen_2 Begleittexte(1).pdf

VIELEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT! GERN BEANTWORTE ICH IHRE FRAGEN IN DER ANSCHLIEßENDEN DISKUSSIONSRUNDE

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

- Haben Sie noch Fragen zum Projekt?
- Haben Sie Anmerkungen zum Vortrag?
- Hinweis. PenderRatD wurde in ein Folgeprojekt PenderRatD PLUS überführt und wird deutschlandweit ausgerollt. Bei Interesse, kann Ihre Organisation gern als Projektpartner teilnehmen!

HERZLICHEN DANK FÜR IHRE AUFMERKSAMKEIT! BEI FRAGEN NEHMEN SIE GERN KONTAKT MIT UNS AUF.

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

PendlerRatD

Besuchsadresse
Hochschule Heilbronn
Bildungscampus Nord
Bauteil V - Raum V5.11
74076 Heilbronn

Postanschrift
Hochschule Heilbronn
PendlerratD
Max-Planck-Str. 39
74081 Heilbronn

Tel.: +49 (0)7131 - 504 578

E-Mail: pendlerratd@hs-heilbronn.de

→ www.hs-heilbronn.de/pendlerratd

→ <https://pendlerratd.com/>

Piktogramme wurden entnommen aus der freien Datenbank fontawesome.com

JANA HEIMEL, ENGAGIERT DAMIT NOCH MEHR MENSCHEN MIT DEM RAD FAHREN

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages

Prof. Dr. Jana Heimel

- Dr. oec. (PhD)
- Dipl.-Kffr.
- Diplôme ESC
- Kontakt: jana.heimel@hs-heilbronn.de

Beruflicher Werdegang

- Seit 2016 (Forschungs)Professur International Business, Hochschule Heilbronn und Gastdozentin DHBW Stuttgart
- 2007 – 2016 Head of CFO-Panel und Managing Consultant, Horváth & Partners, Stuttgart
- 2013 Promotion zum Dr. oec. an der Universität Zürich
- 2006 – 2007 Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der IPRI gGmbH, Stuttgart
- 2005 – 2006 Bereichsleiterin im Einzelhandel, Duisburg
- 1999 – 2005 Doppeldiplom IBWL, Europa-Universität Viadrina, Frankfurt/Oder und ESC Montpellier

(Forschungs)Projekterfahrung (Auszug)

- PendlerratD (BMVI) <https://pendlerratd.com/>
- WILLE (Land Baden-Württemberg)
- Bicycle tourism on the rise – (cultural) drivers, determinants and trends in C2C tourism
- Wine Cycling Tourism – Success Factors for Vineyards and Tourism associations

Lehre

- International Management
- Controlling Themen
- Strategisches & Change Management
- Organisation

Engagements und sonstige Tätigkeiten:

- ICV Arbeitskreis „Green Controlling“
- Rennrad Stuttgart, Stuttgart by Bike, RaDhaus Ost
- ADFC, DAV

Kompetenzen und Themenschwerpunkte

- Projektmanagement, Change Management, Prozessmanagement, Benchmarking, Performance Management und Measurement
- Konzeption und Umsetzung von mehr als 50 (Trend-/Themen-) Studien